

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/338623715>

خصوصية الدفع بعدم الدستورية في القضايا الجزائية

Conference Paper · November 2019

CITATIONS
0

READS
109

2 authors, including:

Bouseida Faissal

Université 20 août 1955-Skikda

9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

التلبس بالجرم [View project](#)

التلبس بالجرم [View project](#)

خصوصيات الدفع بعدم الدستورية في القضايا الجزائية

أ. بوسيدة فيصل - أ. خليفي أسماء

جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة

ملخص:

إن قراءة أحكام القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 02-09-2018 المتعلق بكيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم الدستورية يكشف العديد من الخصوصيات لهذا الدفع في القضايا الجزائية التي يمكن دراستها بصفة مستقلة في إطار مبادئ القانون الجزائي لمعرفة النقائص التي اعترت هذا التنظيم التشريعي لهذه الآلية المهمة في حماية الحقوق والحريات، والتي يضطلع بها الدستور كما يضطلع بها القانون الجزائي من خلال حماية حقوق الأفراد كمتهمين وضحايا للجرائم، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الفقرة 3 من المادة 2، والمادة 3 بفقراتها الثلاث، وكذلك المادة 11 والفقرة الثانية من المادة 12، وكذلك المادة 18.

من جهة فإن الدفع بعدم الدستورية متعلق بالنظام العام تطبيقا للمادة 4 من القانون العضوي، بينما نصوص القانون الجزائي تعتبر من النظام العام، وكذلك نصوص الدستور، وهذا يعني أن المتهم الذي يجابه نسا جزائيا غير دستوري يكون عرضة لإدانة خارج الدستور، وهذا ما جعل محكمة النقض المصرية مثلا في حالة عدم الفصل بعدم دستورية النص المدفوع بعدم دستورية تقرر اللجوء إلى حل احتياطي وهو تطبيق القانون الأصلح للمتهم، بدلا من استبعاد النص المطعون في دستوريته، وهذا يعني أن الخصوصية بالنسبة للقضايا الجزائية تحتم رفع الدفع بعدم الدستورية في القضايا الجزائية إلى مصاف الدفوع المتعلقة بالنظام العام تفاديا لبعض التناقضات في النظام القانوني ككل.

مقدمة:

إن قيام قضاء دستوري لا غنى عنه في دولة القانون، حيث يسود مبدأ تدرج القواعد القانونية وسمو الدستور، وحيث يقوم هذا القضاء بالربط بين مختلف أجهزة القضاء (عادي، جزائي، وإداري) لدى تطبيقها للقوانين، وذلك باحترام كل هذه الأجهزة للدستور، ومن ثمة المحافظة على استقرار النظام العام¹.

¹ انظر: لمي علي الظواهري، على مجيد العكيلي، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، منصة المنهل، 2018، 160 صفحة، ص

وما يلاحظ هو أن القانون العضوي الذي نظم مسألة الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر أن هذا الدفع ليس من النظام العام، وهذا ما يؤدي إلى أوضاع متناقضة بالنسبة للقانون الجنائي الذي يعتمد مبدأ الشرعية الجنائية، والتي تعني أن لا جريمة إلا بنص، فإذا انعدم النص التشريعي أو ألغي انعدمت معه الجريمة، وصارت أحكام الإدانة حتى ولو كانت باثة كأن لم تكن، فإذا قرر المجلس الدستوري عدم دستورية النص الجنائي الذي يعاقب على أساسه صاحب الدفع بعدم الدستورية فإن هذا الأثر ينبغي أن يبلغ به القضاء الجنائي فوراً للعمل بمقتضاه، ويفترض أن يتعدى هذا الأثر إلى كل شخص محكوم عليه بمقتضى نفس النص².

إن القانون العضوي جاء متعارضاً مع هذه المبادئ، وهذا يعني أنه وإن قام بتكريس بعض الخصوصيات بالنسبة للدفع بعدم الدستورية في القضايا الجزائية (مبحث أول) إلا أنه لم يراع كل الخصوصيات التي تميز هذه القضايا، والتي تدعونا إلى اقتراح إعادة النظر في القانون العضوية من أجل تحقيق الانسجام بخصوص هذا الدفع المتعلق بالنظام العام (المبحث الثاني).

المبحث الأول

الخصوصيات الواردة في نص القانون العضوي رقم 18-16

يعتبر الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية من قبيل الدفوع الفرعية التي لا يختص بها القضاء الجزائي، والتي من واجبه إذا أثبت أمامه أن يرجيء الفصل فيها حتى تفصل المحكمة المختصة في الدفع الفرعي أو المسألة الفرعية³، وقد جاء القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2018/09/02 متضمناً بعض الخصوصيات لدى إثارة هذا الدفع أمام الجهات القضائية الجزائية سواء من ناحية إثارة الدفع أمام تلك الجهات (المطلب الأول) أو من ناحية شروط وكيفية ممارسة هذا الدفع (المطلب الثاني).

.141

² انظر: عوض محمد، تعليقات على أحكام القضاء: دراسة نقدية لبعض أحكام محكمة النقض، القاهرة، دار الشروق، 2017، دون صفحة.

³ تطبيقاً للمادة 331 ق.إ.ج.ج.

المطلب الأول

خصوصيات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية الجزائية

جاء في الأحكام العامة الواردة بالمواد من 1 إلى 5 من القانون العضوي رقم 16-18 أنه إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي فإنه تنتظر فيه غرفة الاتهام طبقا للفقرة 3 من المادة 2 (فرع أول) كما جاء فيها أنه لا يمكن إثارة هذا الدفع أمام محكمة الجنايات الابتدائية طبقا للفقرة 1 من المادة 3 (فرع ثان).

الفرع الأول

تخصص غرفة الاتهام بالفصل في الدفع بعدم الدستورية في التحقيق الابتدائي

إذا كان من غير المنطقي أن يتم إثارة الدفع بعدم الدستورية إلا بعد توجيه التهمة ومعرفة النصوص المطبقة (المادة 2/334 ق.إ.ج.ج⁴؛ المادة 2/440 ق.إ.ج.ج⁵) فإن توجيه التهمة من قبل قاضي التحقيق تطبيقا لمتطلبات الاستجواب الأول الواردة بالمادة 100 ق.إ.ج.ج وإعلام بالمتهم بها يعني أيضا معرفة المتهم بالنصوص القانونية التي يواجه بها، ومن ثمة فإذا بدا للمتهم أو لدفاعه أو حتى لوكيل الجمهورية الحاضر تطبيقا للمادة 106 ق.إ.ج.ج أن النص القانوني المذكور ينتهك الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، والتي تجعل منه بالتالي نصا مخالفا للدستور، فإنه يجوز لهم أن يثيروا الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي التحقيق المختص (المادة 2 من القانون رقم 16-18)، غير أن تقدير مدى قبول هذا الدفع لا يرجع إلى قاضي التحقيق، وإنما إلى غرفة الاتهام.

إن الدفع بعدم الدستورية عموما يمر حتما بمرحلتين، مرحلة أولى تقرر فيها الجهة التي أثير أمامها جدية هذا الدفع⁶، ومن ثم فهي تقوم بدراسة لتقدير مدى جدية الدفع، وبعد قبوله تحيل الملف

⁴ نصها: "وينوه عن الواقعة محل المتابعة، ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها".

⁵ نصها: "ويدكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها".

⁶ إن المادة 8 من القانون العضوي رقم 16-18 في الحقيقة نصت على ثلاثة شروط، وهي كلها ترجع إلى التحقق من جدية الدفع، وهذه الشروط هي: أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة؛ وألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف؛ وأن يتسم الوجه المثار بالجدية.

إلى الجهة المخولة بالفصل في مسألة الدستورية، وهي المحكمة العليا أو المجلس الدستوري⁷، وفي حالة قاضي التحقيق فهو غير مؤهل للنظر في مدى جدية هذا الدفع، على أساس وجود جهة أخرى رأى المشرع أنها أقدر على هذا الأمر، وهي غرفة الاتهام، بما لها من دور في مراقبة عمل التحقيق القضائي برمته، وهي جهة تحقيق، وليست جهة حكم، لكنها في هذه الحالة تفصل باعتبارها جهة قضائية⁸ une juridiction.

إن هذا الخيار الذي تبناه المشرع يرجع إلى رغبته في اختصار مسألة تقدير جدية الدفع، فلو أعطى هذه الصلاحية لقاضي التحقيق لكان من الضروري أن يكون قرار قاضي التحقيق الفاصل في هذا الدفع قابلا للاستئناف أمام غرفة الاتهام، وبالتالي واختصارا للوقت جعل المشرع الأمر موكولا لغرفة الاتهام حتى تفصل في الدفع، فإذا قدرت جديته قامت هي بإحالة الملف إلى المحكمة العليا، وهذا يتناسب مع دورها وليس مع دور قاضي التحقيق، علما أن المشرع قد جعل الفصل في مسألة قبول الدفع فورا، أي في الحال⁹، وهو ما يعكس رغبته في تحقيق السرعة في الفصل في هذا الدفع.

⁷ إن الدفع بعدم الدستورية يخضع لغريبة مزدوجة، فإذا كان الدفع مقدما أمام جهة قضائية غير المحكمة العليا (محكمة الجناح مثلا)، فهي تقدر أولا جدية الدفع، ثم تحيله إلى المحكمة العليا التي تدرسه مجددا، فإذا قررت قبوله أحالت الملف إلى المجلس الدستوري، أما إذا كان الدفع أمام المحكمة العليا فإن هذه الأخيرة هي التي تقرر بعد دراسة الدفع إرساله إلى المجلس الدستوري أم لا، انظر في ذلك: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية رقم 78، مؤرخة في: 26 شوال 1439 الموافق 10 يوليو 2018، ص 3.

⁸ حيث جاء في رد وزير العدل على انشغالات النواب بمناسبة عرض مشروع القانون العضوي رقم 18-16 للمناقشة: "فيظعن في هذه المواد التي وردت في القانون والتي ستطبق على نزاعه، وله الحق أمام أي جهة قضائية وعلى كل المستويات، سواء في المحكمة الابتدائية أو أمام المجلس أو على مستوى المحكمة العليا أثناء النقض، وسواء أمام التحقيق وفي هذه الحالة تحال على غرفة الاتهام التي تعتبر جهة قضائية، فإذا رفع الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة، المحكمة هي التي تفصل إذا رفع أمام التحقيق لأنها جهة تحقيق وليست جهة حكم، لهذا يحال الدفع على غرفة الاتهام وهي أعلى من قاضي التحقيق لتفصل في عدم الدستورية، هذا هو الاستثناء الخاص بالنسبة إلى الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي التحقيق"، انظر: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 78، مرجع سابق، ص 11.

⁹ حيث جاء في رد مندوب لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على اقتراح مدة 15 يوما للفصل في الدفع من قبل الجهات القضائية: "ومن جهة أخرى، فإن الجهة القضائية التي تنتظر في القضية الأصلية، ملزمة باحترام آجال معينة للفصل فيها خاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل الجنائية، وعليه فإن تحديد أجل 15 يوما للفصل في الدفع بعدم الدستورية من قبل الجهة القضائية الناظرة في القضية الأصلية، يعد إطالة في الأجل وإجحافا في حق المتقاضين، وعليه فإن التزام الجهة القضائية بفعورية الفصل في الدفع، يعد الأجل الصائب والسديد لحماية حقوق المتقاضين"، انظر: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 87، مؤرخة في: 12 ذو القعدة 1469 الموافق 25 يوليو 2018، ص 5.

إن المشرع بتنيه لهذا الخيار كان متسقا مع نفسه، حيث أنه لم يقصر حق النظر في الدفع بعدم الدستورية على المحاكم العليا (المحكمة العليا ومجلس الدولة)، بل تعداه إلى كل المحاكم، أو في كل المحاكمات كما جاء في المادة الأولى من القانون العضوي رقم 16-18، ولما كان القضاء الجنائي متميزا من حيث جهاته القضائية التي تتفرع إلى جهات تحقيق ومتابعة وحكم، فإنه كان لزاما على المشرع أن يبين حالة إثارة الدفع أمام جهات التحقيق، وهذا على اعتبار أنه أحد وسائل الدفاع التي يمكن أن تجنب المتهم المحاكمة الجزائية أساسا، وهو ما تجلى في اختيار غرفة الاتهام للنظر في هذا الدفع.

إن الآلية التي يتم بها عرض الدفع أمام غرفة الاتهام غير واضحة في القانون، وإذا كان القانون العضوي رقم 16-18 يحيل إلى قواعد قانون الإجراءات الجزائية (المادة 5)، وهذه الآلية هي الإحالة من طرف قاضي التحقيق، وهذه الإحالة تعني إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي كما هو مبين في المادة 166 ق.إ.ج.ج التي بينت آلية الإحالة من قاضي التحقيق إلى غرفة الاتهام، وينطبق نفس الأمر على القضاء العسكري على اعتباره جهة قضائية.¹⁰

الفرع الأول

عدم جواز إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية:

وردت هذه الخصوصية بالمادة 1/3 من القانون العضوي رقم 16-18، وهي ترجع إلى عدة اعتبارات يمكن تلخيصها في:

¹⁰ جاء في تقديم وزير العدل لمشروع القانون العضوي رقم 16-18 أمام النواب ما يلي: "... وتتص على أنه لا يمكن للقاضي إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه ضمانا لحياد القضاء، وأنه في حالة إثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه، معنى ذلك أن هذا الدفع يثار على مستوى كل الجهات القضائية، إذا أثار أمام قاضي التحقيق فيحال إلى غرفة الاتهام لتفصل فيه وتعتبر الجهات القضائية التابعة للقضاء بصفة عامة بما في ذلك المحاكم العسكرية، فهي تخضع إلى هذا القانون أي الدفع بعدم الدستورية وإمكانية الدفع بعدم الدستورية أمام هذه المحاكم لأنها محاكم متخصصة وليس استثنائية لأنها تخضع في رقابتها إلى المحكمة العليا في نظامنا القضائي، وبالتالي يطبق على جميع الجهات القضائية في الوطن حتى أوضح هذه المسألة، فقد تثار في ذهن البعض، وماذا عن المحاكم العسكرية؟ فينطبق عليها وتخضع إلى هذه المنظومة القانونية"، انظر: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 77، مؤرخة في: 19 شوال 1439 الموافق 3 يوليو 2018، ص 5.

- تعقيد الإجراءات أمام هذه المحكمة التي تسبق انعقادها (المادة 268 ق.إ.ج.ج وما يليها)، والتي تتخللها، لاسيما المرافعات الشفوية، وضرورة استمرار المناقشات فيها من أجل تشكيل اقتناع هيئتها، حيث تنص المادة 3/285 ق.إ.ج.ج على أنه: "ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة".

- إن التحقيق وجوبي في الجنايات طبقا للمادة 1/66 ق.إ.ج.ج، وهو يكون على درجتين، وبالتالي فهذا الأمر يشكل ضمانا للمتهم، حيث يمكن لهذا الأخير أن يثير هذا الدفع أمام جهات التحقيق، وقبل الوصول إلى محكمة الموضوع.

- وبما أن المشرع قد أدخل أيضا ضمانا النقاضي على درجتين في مادة الجنايات، حيث صار بالإمكان استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، فإن الدفع بعدم الدستورية يكون صالحا لتقديمه مع الاستئناف، وبهذا يسمح للمتهم المدان وليس البريء أن يستنفذ حقه في الدفاع باللجوء إلى هذا الدفع الموضوعي الذي يعزز فكرة حماية الحقوق والحريات الأساسية إلى أقصى حد، وذلك بالطعن في النص التشريعي ومخاصمته¹¹.

انطلاقا من ذلك فقد جاءت تكملة المادة 3 من القانون العضوي رقم 16-18 لتتص على خصوصية إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية، وذلك قبل فتح باب المناقشات، وهذا يتلائم مع طبيعة هذا الدفع، الذي هو دفع أولي عارض، يقدم قبل أي نقاش في الموضوع، حيث جاء النص كما يلي: "غير أنه، يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات الابتدائية، بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح بالاستئناف. تنظر

¹¹ جاءت هذه المبررات في كلمة وزير العدل أثناء تقديم عرض حول القانون العضوي رقم 16-18 أمام نواب البرلمان، حيث ورد في كفته ما يلي: " كما تنص الأحكام العامة على أنه لا يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، المختصون في القانون يعرفون ذلك، بالنظر إلى تعقيد إجراءات تشكيلتها وخصوصية الإجراءات المطبقة أمامها لاسيما ضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات التي تنفرد بها هذه الجهة القضائية، ونظرا أيضا إلى الضمانات التي يمنحها هذا المشرع للمتهم أمام محكمة الجنايات الذين يمكنهم إثارة هذا الدفع أمام جهة التحقيق، محكمة الجنايات لها خصوصيتها وعندما يتعلق الأمر بالجناية، الوصف الجنائي، فمعروف في قانون الإجراءات الجزائية، والمختصون يعرفون ذلك في القانون، أنه لا بد أن يمر أمام التحقيق، وبالتالي أمام التحقيق له فرصة أن يثير بالدفع بعدم الدستورية لتفصل فيه غرفة الاتهام، هذا من جهة، وله الحق أيضا أن يقوم باستئناف الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات، وفي هذه الحالة يدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الاستئنافية"، انظر: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 77، مرجع سابق، ص 6.

محكمة الجنايات الاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة".

المطلب الثاني

خصوصيات نظر الدفع بعدم الدستورية من طرف الجهات القضائية الجزائية

عندما تنتظر الجهات القضائية الجزائية في الدفع بعدم الدستورية فإنها بالإضافة إلى تقيدها بالشروط المذكورة في المادة 8 من القانون العضوي رقم 16-18، فإنها أيضا لها خصوصية أن الدفع بالنسبة إليها لا يوقف الفصل في الموضوع غالبا (الفرع الأول)

الفرع الأول

خصوصية عدم إيقاف الدفع بعدم الدستورية للفصل في موضوع الدعوى

لا يكون للدفع بعدم الدستورية أثر موقف للفصل في موضوع الدعوى عندما يكون هناك شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وهذا الاستثناء الذي ورد في المادة 11 من القانون العضوي ينطبق غالبا على القضايا الجزائية، حيث يكون المتهم إما محبوسا أو ينتظر حكم البراءة، ومن هنا فالواجب عدم إرجاء الفصل في الدعوى لغاية الفصل في الدفع الفرعي من طرف المجلس الدستوري، وهذا عكس القاعدة المكرسة في المادة 10 من القانون العضوي التي جاءت كما يلي: "في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجى الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند الدفع إليه".

وتستمر هذه الخصوصية حتى في حالة استئناف الحكم القاضي في الموضوع، حيث يمكن للجهة الاستئنافية أيضا أن تفصل دون انتظار القرار الفاصل في الدفع الفرعي المتعلق بعدم الدستورية، وذلك في حالة كون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى، أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وهذا يعني أن انعدام الأثر الموقوف للدفع بعدم الدستوري يستمر رغم الاستئناف في الحالة المذكورة، والتي تنطبق أكثر في القضايا الجزائية، وهذه الخصوصية الثانية وردت بالمادة 11 من القانون العضوي في فقرتها الثانية التي نصت على أنه: "إذا فصلت

الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها، ترجي جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

فالقاعدة أن للدفع بعدم الدستورية أثر موقف للفصل في الموضوع، وأن هذا الأثر الموقف لا يكون في حالة الاستئناف، أي أن الجهة الاستئنافية عليها أن ترجيء الفصل في موضوع الاستئناف في انتظار صدور القرار الفاصل في الدفع بعدم الدستورية، لكن هاتين القاعدتين لا تنطبقان في حالة تعلق الدعوى بشخص محروم من الحرية، أو أن الدعوى تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية.

إن هذه الخصوصية الواردة بالمادة 11 من القانون العضوي رقم 18-16 ترجع إلى فكرة قرينة البراءة وتعزيزها، فالأصل في المتهم البراءة، فإذا كان محبوسا على ذمة التحقيق، فإنه لا يمكن أن يضار بالدفع بعدم الدستورية، كما أنه لا يضار بالاستئناف أيضا، حيث سمح تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 بسحب الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الابتدائية، وذلك ما ورد في المادة 322 مكرر 5 ق.إ.ج.ج، والتي جاءت لتتص على أنه: "يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة العامة التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل تشكيل المحكمة"، وجاء في الفقرة الأخيرة من ذات المادة: "ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس المحكمة الاستئنافية".

وقد جاء شرح هذا الإصلاح من طرف وزير العدل في كلمته أثناء عرض القانون رقم 17-07 المذكور ما فحواه أن إعطاء حق للمتهم في التنازل عن استئنافه يرجع إلى أن المتهم في بعض الأحيان يستأنف لظروف معينة، فيمكن أن يكون المتهم ينتظر العفو أو على وشك العفو، فعند قيامه بالاستئناف لا يمكنه الحصول على العفو، لذلك مكنه المشرع من هذا الحق¹².

فعندما يكون غرض المتهم هو الحصول على البراءة فإن الدفع بعدم الدستورية لا يجب أن يقف عائقا أمام هذا الغرض الذي هو أساس قيام قانون الإجراءات الجزائية، وهي تدعيم قرينة البراءة بما يتناسب معها من إجراءات، وإن إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية الفصل في القرار الفاصل

¹² انظر: المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الخامسة - رقم 80، مؤرخة في: 29 جمادى الأولى 1438 الموافق 26 فبراير 2017، ص 10.

في الدستورية يعد مساسا بقرينة البراءة، ذلك أن المتهم قد يحصل على البراءة بناء على عدم ثبوت الوقائع أو أي سبب آخر، فإذا صدر القرار الفاصل في دفعه بعدم دستورية النص القانوني الذي توبع على أساسه فإنه لا يغير شيئاً من حكم البراءة، أما إذا صدر الحكم الفاصل في الموضوع بالإدانة فإنه يبقى القرار الفاصل في الدفع بعدم الدستورية بمثابة فرصة ثانية للمتهم للحصول على البراءة، وهو ما يرمي إليه المشرع من هذه الخصوصية.

الفرع الثاني

خصوصية عدم إيقاف الدفع بعدم الدستورية للفصل في الطعن بالنقض

مثلاً هو الشأن بالنسبة للاستئناف فإن الطعن بالنقض لا يمنع المحكمة العليا أن تفصل فيه رغم إثارة الدفع بعدم دستورية النص القانوني، ونميز هنا بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان قضاة الموضوع قد فصلوا في موضوع الدعوى دون انتظار الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المجلس الدستوري، ثم تم رفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، فيعين عليها في هذه الحالة أن ترجيء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المجلس الدستوري.

الحالة الثانية: إذا كان الدفع بعدم الدستورية قد أثير لأول مرة أمام المحكمة العليا وكان الأمر متعلقاً بشخص محروم من الحرية بسبب الدعوى¹³، أو أن الدعوى ترمي إلى وضع حد للحرمان من الحرية، وهذا ينطبق أكثر على الدعاوى الجزائية، فإن المحكمة العليا لا ترجيء الفصل في الطعن بالنقض، وهذا ما جاءت به المادة 12 من القانون العضوي رقم 18-16، وأكدت مرة أخرى المادة 18 من ذات القانون.

¹³ إن طريقة اتصال المحكمة العليا بملف الدفع بعدم الدستورية الموجه إليها من محكمة الموضوع يكون إما عندما تقبل تلك المحكمة الدفع فتحيه، أو حتى حين ترفضه، فيمكن للأطراف تقديم قرار رفض الإرسال مع الطعن بالنقض ضد الحكم الفاصل في الموضوع أو في جزء منه، وهذا ما جاء في المادة 9 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 18-16، انظر: مجدي روابحي، الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة في مادة الدفع بعدم الدستورية، عرض مقدم خلال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية المنعقدة بالجزائر يومي 10 و11 ديسمبر 2018، ص 4.

فمقتضى الفقرة الأولى من المادة 12 أن الاستثناء المتعلق بعدم توقيف الدفع بعدم الدستورية للفصل في موضوع الدعوى لا يستمر في حالة الطعن بالنقض، إذ يتعين على محكمة النقض أن ترجيء الفصل في الطعن بالنقض، وهذا تفاديا لصيرورة الحكم نهائيا، وبالتالي حرمان المتهم من مراجعة الحكم بعد صدور القرار الفاصل في الدفع الفرعي من قبل المجلس الدستوري.

المبحث الثاني

خصوصية الدفع بعدم الدستورية في مواجهة مبادئ القانون الجنائي

إن المسألة الأولى التي تثار بشأن أحكام الدفع بعدم الدستورية الواردة بالدستور والمحددة بالقانون العضوي رقم 16-18 هي عدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام، وهو ما يتعارض مع طبيعة القانون الجنائي كقانون متعلق بالنظام العام (المطلب الأول)، أما المسألة الثانية فهي طبيعة القرار الفاصل في الدفع إذا قرر عدم دستورية النص الجنائي وتأثيره على مبدأ المساواة بين المواطنين (المطلب الثاني).

المطلب الأول

خصوصية عدم تعلق الدفع بعدم الدستورية بالنظام العام

من الضروري القول أن تجربة الدفع بعدم الدستورية التي جاء بها المؤسس الدستوري الجزائري بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2016 إنما هي خطوة أولى للانتقال إلى فكرة المحكمة الدستورية، وهذه التجربة سبق لبعض البلدان، ومنها مصر، أن خاضتها، حيث كان الدفع في البداية يثار بمناسبة قضايا أمام المحاكم والجهات القضائية، وبعد تأسيس المحكمة الدستورية العليا في مصر أصبح لها صلاحيات مراقبة الدستورية بعدة طرق، والتي يستخلص منها أن الدفع بعدم الدستورية صار متعلقا بالنظام العام، وهذا ما نأمل أن يصير إليه القانون الجزائري.

فالدفع بعدم الدستورية هو بالأساس متعلق بالنظام العام حتى ولو اعتبره المشرع غير ذلك، فقد اختلف الفقه حول المعيار الذي على أساسه يعتبر الدفع متعلقا بالنظام العام، حيث ذهب رأي إلى القول بأن الدفع يكون متعلقا بالنظام العام إذا كان متعلقا بالمصلحة العامة، ويكون غير ذلك إذا كان متعلقا بمصلحة خاصة للخصوم، ولهذا فالدفع بعدم الدستورية سواء بالنظر إلى طبيعة الحق

الذي يهدف إلى حمايته أو بالأثر الذي يترتب على قبوله يعتبر على رأس الدفع المتعلقة بالنظام العام¹⁴.

إن الدفع بعدم دستورية النص الجزائي يتمتع بنوع من الخصوصية فهو لا يختلف عن إلغاء النص التشريعي الذي يجعل يلغي معه الجريمة، فيصبح الفعل المجرم مباحا، بل إن الدفع بعدم الدستورية يعتبر أكبر أثرا وأبعد مدى من نسخ النص التجريمي، فهذا الأخير يلغي الجريمة من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بينما الحكم بعدم دستورية النص الجنائي يجعل أحكام الإدانة التي صدرت استنادا إليه كأن لم تكن حتى ولو أصبحت باطية، ويشمل ذلك كل دعوى قائمة أيضا، وهذا ما تقتضيه مبادئ القانون الجنائي¹⁵.

ينبغي التنويه أن أحكام القانون العضوي رقم 18-16 قد أعطت للدفع بعدم الدستورية أقصى الضمانات التي تجعله أشبه بدفع متعلق بالنظام العام، خاصة من حيث وجوب الفصل فيه من قبل الجهات القضائية فورا، وكذلك الإحالة التلقائية للدفع إلى المجلس الدستوري في حالة عدم فصل المحكمة العليا في الأجل المحدد (المادة 20)، وكأن المشرع أراد أن يغل فقط المحاكم عن إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها، وهذا راجع إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضمانا لحياد القضاء، فلو خولت المحاكم صلاحية إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسها لصار من الممكن أن تثيره حتى في حالة ظهور البراءة.

المطلب الثاني

خصوصية القرار المتعلق بعدم دستورية النص الجنائي

إن النص التشريعي الذي يقرر المجلس الدستوري عدم دستوريته طبقا للمادة 29 من النظام

¹⁴ انظر: عوض محمد، تعليقات على أحكام القضاء، المرجع السابق، موجود على الرابط:

<https://books.google.dz/books?id=INyZDgAAQBAJ&pg=PT93&dq=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjRI7z2-vPIAhUByaQKHYmBBzQQ6AEIQzAE#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&f=false>. 18/11/2019 15:42.

¹⁵ انظر: عوض محمد، المرجع نفسه.

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يحدد فقدان أثره طبقاً للفقرة 2 من المادة 191 من الدستور، وبالعودة إلى الفقرة المشار إليها فهي تنص على أنه: " إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري"، أي أن المجلس الدستوري هو الذي يحدد التاريخ الذي اعتباراً منه يعتبر القانون المصروح بعدم دستوريته لاغياً، وهذا فيه تأثير على حقوق الأفراد.

فينبغي أن يكون للتصريح بعدم دستورية النص الجنائي أثر رجعي كنتيجة حتمية للطبيعة الكاشفة للقرار الفاصل بعدم الدستورية، فإذا تبين أن النص التشريعي الجنائي متعارض مع الدستور تتعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره، ذلك أنه إذا سلمنا بأن القاضي يرجيء الفصل في الدعوى لغاية الفصل في دستورية النص الجنائي، فإنه لا يعقل بعد أن يصدر القرار بعدم دستورية النص أن يقوم بتطبيقه رغم ذلك، فهذا ما يأباه المنطق القانوني السليم، وهو ما يجعل الحق في التقاضي والحق في المساواة اللذان كرسهما الدستور مجردان من مضمونهما¹⁶.

خاتمة:

جاء تكريس الدفع بعد الدستورية أساساً للدفاع عن منظومة الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور، وبالتالي فالنص القانوني الذي يُخاصم في دستوريته هو النص الذي يرى أحد أطراف الدعوى أنه ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ولهذا يكون القانون رقم 16-18 قد راعى ما أمكن أن لا يتعارض مع مبدأ حماية الحقوق والحريات، حيث ضمن خصوصية معينة لما يتعلق الأمر بالجهات القضائية الجزائية، لأن هذه الجهات أولى من غيرها بصون الحقوق والحريات على اعتبار مساس القانون الجنائي مباشرة بالحرية، وينتظر أن تترسخ هذه الخصوصية أكثر عند الانتقال إلى طور المحكمة الدستورية.

¹⁶ انظر: عبد الناصر أبو سميحة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011 مزوداً بأحداث التطبيقات القضائية حتى 2011، منصة المنهل، 2011، 472 صفحة، ص

المراجع:

- الدستور الجزائري لسنة 2016.
- قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.
- قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجة 1439 الموافق 2 سبتمبر 2018، يحدد شروط وكميات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج. ر، عدد 54، مؤرخة في 5 سبتمبر 2018.
- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، ج. ر، عدد 29 مؤرخة في 11 مايو سنة 2016.
- رأي المجلس الدستوري، رقم 03 / ر. ق. ع / م. د / 18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكميات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ج. ر، عدد 54، مؤرخة في 5 سبتمبر 2018.
- المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 78، مؤرخة في: 26 شوال 1439 الموافق 10 يوليو 2018.
- المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 87، مؤرخة في: 12 ذو القعدة 1439 الموافق 25 يوليو 2018.
- المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الثانية - رقم 77، مؤرخة في: 19 شوال 1439 الموافق 3 يوليو 2018.
- المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، السنة الخامسة - رقم 80، مؤرخة في: 29 جمادى الأولى 1438 الموافق 26 فبراير 2017.
- لمي علي الظواهري، على مجيد العكيلي، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، منصة المنهل، 2018، 160 صفحة.
- عوض محمد، تعليقات على أحكام القضاء: دراسة نقدية لبعض أحكام محكمة النقض، القاهرة، دار الشروق، 2017.
- عبد الناصر أبو سمهدانة، حسين إبراهيم خليل، موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011 مزودا بأحداث التطبيقات القضائية حتى 2011، منصة المنهل، 2011، 472 صفحة.
- محمدي رواجي، الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة في مادة الدفع بعدم الدستورية، عرض مقدم خلال الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية المنعقدة بالجزائر يومي 10 و11 ديسمبر 2018.